

PEDAGOGIKA FANINING METODOLOGIK ASOSLARINING O‘ZIGA XOSLIGI

Yuldashev T.K.

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada metodologiya tushunchasi, muammolari va metodologik bilimlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: metodologiya, tushuncha, metodologik muammo, falsafa, nazariy, amaliy, pedagogik tadqiqot, pedagogik metodologiya.

Аннотация: В статье речь идёт о понятии методологии, ее проблемах, и о методологических знаниях.

Ключевые слова: методология, понятие, методологическая проблема, философия, теоретический, практический, педагогическое исследование, педагогическая методология.

Annotation: The article discusses the embodiment of the features and essence of pedagogical innovative processes, as well as the methods of achievement in training for innovative technologies.

Key words: innovation, innovational-education, gnostic-dynamic, individual, full of subjects, humanitarian, individual-constructive.

Fanning metodologik muammolariga barcha davrlarda ham alohida e‘tibor qaratilgan. Bugun ham mamlakatimizda bilimning bu sohasiga qiziqish kuchayib bormoqda. Ijtimoiy hayot davomiyligi va fan rivojining yuqori obstraksiya pog‘onasi murakkab, yechimi birmuncha qiyin bo‘lgan savollarni yuzaga chiqarmoqda. Tabiiyki, ularning ilmi bilishning eskicha yondashuvlari yordamida hal etilishi mushkul. Metodologiya ham amaliyot talablaridan ortda qolishi, ijtimoiy qadriyatlarining o‘zgarish qonuniyatlariga bog‘liq holda rivojlanmasligi mumkin emas.

Metodologiya – (yunoncha-metodlar haqida ta’limot) ijodiy jarayon sifatida ilmiy bilish yo‘llari va vositalarining, ilmiy tadqiqot qonuniyatlarining, ularni taqqoslash va tizimlashtirish zahirida yuzaga kelgan. Demak, metodologiya ilmiy bilish faoliyatining mohiyati yo‘llarini va vositalarining nazariy muammolarini, shuningdek, ijtimoiy jarayon sifatida ilmiy tadqiqot qonuniyatlarini o‘rganadi.

Pedagogika – boshqa rivojlangan fanlar qatori o‘zining alohida predmetiga, nazariy prinsiplariga ega va alohida tadqiqot metodlarini biluvga tortilgan ob‘ektiv voqelikning o‘ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini hisobga olgan holda qo‘llaydi.

Mamlakatimizda ta’lim tizimini isloh qilinishi va rivojlantirishning tarixiy ahamiyati – bu ta’limning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aks etgan – “Har kim bilim olish huquqiga ega, bepul bilim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi” – prinsipiga amal qilgan holda insoniylikka yo‘naltirilganligidir. Insoniy ustuvorlik ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsipi sifatida O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunida ham o‘z ifodasini to‘liq topgan [1,2].

Pedagogika fani rivojining hozirgi bosqichida alohida dolzarb metodologik masalalarni hal qilish bilan chegaralanmasdan xususiy bilimlar tizimi sifatida pedagogika metodologiyasini aniq belgilab olish zarur. Bu birinchidan, pedagogik nazariyalar ishonchligini ta’minlasa, boshqa tomondan metodologik bilimlar pedagogik tadqiqotlari samarali tashkil etish va yetkazish mumkin emasligini uqtiradi.

Metodologiya alohida fan sifatida ikki funksiyani bajaradi: deskriptiv (ifodalovchi) va perskriptiv (me’yorlovchi). Birinchisi – ob’ektni nazariy jihatdan ifodalashni ko‘zlasa, keyingisi – tadqiqotchining ishlashi uchun mo‘ljall olishga shart - sharoit tug‘diradi. Bu ikki vazifaning mavjudligi pedagogika metodologiyasini ham ikki guruhga ajratishni taqozo etadi – nazariy va me’yoriy.

Pedagogikaning nazariy metodologiyasiga quyidagilarni kiritish mumkin: metodologiya ta’rifi; fan metodologiyasining umumiy tavsifi, uning darajalari; metodologik bilimlar tizimi va faoliyatlar tizimi sifatida; pedagogika sohasidagi tadqiqiy faoliyatni metodologik ta’minlash manbalari; pedagogik tadqiqot ob’ekti va predmetining metodologik tahlili.

Perskriptiv (me’yoriy) asos quyidagi masalalar doirasini qamrab oladi:

pedagogikani ob’ektiv borliqni ma’naviy o‘zgartirishning boshqa shaklidan farqli ilmiy asoslash; pedagogika sohasidagi ishlarni fanga taalluqliligini aniqlash: maqsadning o‘ziga xosligi; maxsus tadqiqot ob’ektini ajratish; maxsus bilish metodlari va vositalarini qo‘llash; atamalarning bir xilligi; pedagogik tadqiqotlarni guruhlarga ajratish; tadqiqot tavsifi: muammo, mavzu, uning dolzarbligi, tadqiqot ob’ekti, predmeti, maqsad va vazifalari, farazlari, himoya qilinadigan holatlar, yangiliklar, fan uchun muhimligi, amaliyot uchun muhimligi; pedagogik tadqiqotning mantig‘i; pedagogika fanlari tizimi, ularning o‘zaro aloqasi.

Tadqiqot muammosi bo‘yicha qabul qilingan direktiv va me’yoriy xo‘jjatlar ham bevosita metodologiyaning me’yoriy asosini tashkil etadi. Falsafiy nuqtai nazardan metodologiya nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish prinsiplari va usullari tizimi, shuningdek, bu tizim haqidagi nazariya sifatida qabul qilinadi. Bu yerda qaysi faoliyat haqida fikr yuritilyapti? Ilmiy faoliyat nazarda tutilyaptimi yoki pedagogik faoliyat?

Bu savolga javobni quyidagi tahlil natija asosida topish mumkin. Agar o‘qituvchi kundagi odatiy nomahsul (reproduktiv) faoliyat bilan mashg‘ul bo‘lib, har doim o‘zi o‘zlashtirgan bir xildagi texnologiya bilan ish ko‘rsa “dars beruvchi” sifatida faoliyat ko‘rsatsa, bu yerda metodologiya haqida gap bo‘lishi mumkin emas. Aksincha, mahsuldor faoliyat namoyish etib, misol uchun, ilmiy – tadqiqiy pedagogik faoliyat ko‘rsatsa yoki o‘zining xususiy mualliflik o‘qitish tizimini yaratsa, shubhasiz, metodologik faoliyat vujudga keladi. Keyingi holatda ikki qarama-qarshi tushuncha – loyiha va refleksiya – asosiy o‘ringa ko‘tariladi. Ma’lumki, har qanday mahsuldor faoliyat loyihalash ko‘nikmalarini talab etadi. Ilmiy-tadqiqiy ishlarning quyidagi bosqichlari – ziddiyatlarni aniqlash, muammoni ifodalash, farazlarni qurish va h.q. – mantiqan tadqiqot loyihalash usulidir.

Amaliy pedagogik faoliyatda ham ta’lim tizimlarini loyihalash ishlari amalga oshiriladi. Bunga “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida yaratilgan zamonaviy ta’lim tizimi, uni rivojlantirish konsepsiyasi (“portlash effekti”) misolida iqrar bo‘lishimiz mumkin [3].

Ijodiy faoliyatni tashkil etishda har doim refleksiya – loyihaning, jarayon va natijalarning doimiy tahlili muhim o‘rin tutadi.

Xulosa sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot metodologiyasi ham, amaliy pedagogik faoliyat metodologiyasi ham quyidagi uchlik yaxlitligida qurilishi mumkinligini ta’kidlash lozim: “loyiha texnologiyasi (ilmiy - tadqiqiy yoki pedagogik) refleksiya”.

Bu yondashuvlarga tayanib hamda mavjud adabiyotlar tahlili asosida pedagogika metodologiyasini quyidagicha ifodalash mumkin:

Pedagogika metodologiyasi o‘zida pedagogik nazariya asoslari va tuzilmasi haqidagi bilimlar tizimini, pedagogik hodisa va jarayonlarni tadqiq qilishning yondashuvlarini, pedagogik voqelikni haqqoniy ifoda etadigan axborotlarni olish usullarini, shuningdek, bu bilimlar tizimini qo‘lga kiritish bo‘yicha faoliyat tizimini mujassamlashtiradi.

Ko‘rinib turibdiki, bu ta’rifda ilmiy bilishning ikki jihati – bilimlar tizimi va ilmiy-tadqiqiy faoliyat qamrab olingan. Yoki ikki faoliyat turi – metodologik tadqiqot va metodologik ta’minot hisobga olingan. Agar birinchisining vazifasi pedagogika fani rivojining qonuniyatlari va yo‘nalishlarini, pedagogik tadqiqotlarning sifat va samaradorligini oshirish prinsiplarini, ularning tushunchalari tarkibini aniqlashtirsa, ikkinchisi – metodologik bilimlardan tadqiqot dasturlarini asoslashda va sifatini baholashda foydalanishni anglatadi.

Shu bilan birgalikda pedagogik muammolarning umumnazariy muammolar bilan almashtirishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

Chunki, birinchisi “qanday qilib metodologiyani pedagogikaga qo‘llash mumkin” degan savolni aniqlashtirsa, ikkinchisi – umumnazariy savollar

pedagogikaning predmeti, uning boshqa fanlar bilan aloqasi, ta’lim va tarbiya mohiyati kabi umumiy savollar yechimga qaratiladi [4].

Pedagogik tadqiqotlarning metodologik tavsifi, bir tomondan, metodologiyaning pedagogika uchun muhimligi bilan, fan rivojining umumiy xususiyatlari bilan, boshqa tomondan, pedagogik bilimlar rivojining o’ziga xosligi bilan, uchinchi tomondan, bilish bosqichlarining murakkabligi bilan belgilanadi. U o’zining rivojlanishi davomida boyib boradi, tajriba orttiradi, ob’ektiv voqelik hodisasi sifatida tarbiyaning muhim qonuniyatlari va tamoyillarini ochib beradi.

Pedagogik tadqiqotlarning zamonaviy yo’nalishlari dolzarb va amaliy jihatdan muhim masalalarning yangicha yechimlarini izlab topish jarayonining tezlashuvi, ayni vaqtda istiqbolli muammolarning nufuzi oshib borayotganligi bilan tavsiflanadi.

Pedagogik tadqiqot ilmiy faoliyatning murakkab turi hisoblanib, u ishonchli qo’llarda – metodologiyani chuqur o’rgangan, ilmiy tadqiqot metodlari bilan qurollangan shaxs tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Yuqorida ta’kidlanganlar turli soha vakillarining ilmiy tafakkuriga tegishlidir. Shu bilan birga pedagog – tadqiqotchi o’ziga xos ba’zi bir xususiyatlar bilan farqlanib turadi. Birinchidan, u yetarlicha pedagogik tajribaga ega bo’lishi, kamida besh-o’n yillik pedagogik jarayonning “ichida qaynashi” kerak. Shundagina, bu jarayonning siru sinoatlaridan voqif bo’ladi, uning nozik, ko’z ilg’amas joylarini topadi, muammoni anglay oladi, mavjud ziddiyatlarni shakllantiradi va yangi yechimini qidira oladi. Ikkinchidan, pedagogik muammoning dolzarbligi respondentlar fikriga tayangan holda aniqlanadi. Bu juda muhim bosqich hisoblanadi [5].

Shunday qilib, hozirgi kunda pedagogika fanining metodologik asosi falsafadir. Falsafaning bosh masalasi esa ob’ektiv borliq va inson o’rtasidagi o’zaro aloqani oydinlashtirish hisoblanadi. Olam bilan odam mavjudligini tadqiq qilish insonning cheksiz faoliyatini va xarakterini o’rganishdir. Individning shaxs darajasida namoyon bo’lishida tarbiyaning yetakchi mavkeini qadimdan faylasuflar tan olishgan va inson tarbiyasi muammosi falsafaning asosiy masalalari qatoriga kiritilgan. Shu tariqa falsafiy ta’limotlar tarkibida pedagogik fikr va g’oyalar vujudga kela boshlagan va yillar davomida rivojlanib borgan, natijada pedagogika mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan. Demak, hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, pedagogika fanining metodologiyasini jamiyat taraqqiyoti qonunlarini ifoda etuvchi zamonaviy falsafa, uning bilish nazariyasini tashkil etadi [6].

Metodologiyaga e’tiborning kuchayishi, kun tartibida turganligining ob’ektiv omillari mavjud: mamlakatimizda insonparvar demokratik huquqiy davlat zaminida adolatli fuqarolik jamiyati qurilmoqda va ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotiga mos holda tubdan yangilandi. Bu yangi modelning muvaffaqiyati ko’p jihatdan pedagogik

tadqiqotlar natijasiga, umuman, pedagogika fanining rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, dastlab pedagogik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati, ularning mantig‘i, metodologik tavsifiga bog‘liq bo‘lgan quyidagilar taklif etiladi: pedagogikaning nazariy tadqiqotlari samarasini oshirish;

pedagogik tajribani o‘rganish va natijalaridan foydalanish; pedagogik tajriba-sinov, uning mohiyati, metodikasini oydinlashtirish; fan yutuqlarini ta’lim va tarbiya jarayoniga tatbiq etish; tarbiyaga yaxlit yondashish, bunda mafkuraviy tarbiyaning ahamiyati katta o‘rin egallaydi; pedagogika fanini milliy va umuminsoniy tajribalar asosida rivojlantirishning metodologik jihatlariga katta e’tibor berish.

Anu shu savollar doirasidan ma’lum bo‘ladiki, mavjud bilimlar bilan yashash, zamonaviy talab va ehtiyojlarga befarq qarash, mumkin emas. Bunday sharoitda tabiiyki, “tayanch” nuqta amaliyot bo‘lishi lozim, ya’ni zamonaviy o‘zbek ta’limi holati – haqiqiy haqiqat mezonini hisoblanadi. Amaliyot ta’siri ostida nazariya ilmiy kashfiyotlarning asosiy omiliga aylanadi. Faqat keng va har tomonlama tashkil etilgan amaliyotgina faoliyatning kamchiligini va yetilmaganligini hamda ayni vaqtda pedagogik voqelikni bilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O‘zbekiston. 2017. 16 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonun.-T., 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. O‘R Qonuni.
4. Дорохина, В.Т. Формирование целеполагания как компонента учебной деятельности в зависимости от типа обучения / В.Т. Дорохина //Вопросы психологии.- 1980. - № 6.- С. 65-71.
5. Деркач, А. Акмеология: учеб. пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
6. Леонтьева, Д.А. Современная психология мотивации/ Д.А.Леонтьева.– М.: Смысл, 2002.- 343 с.